

EX CATHEDRA

Elena Cristina GHEORGHE

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Valorificarea experimentală a eficienței modelului și a programului de formare a competenței metacognitive din perspectiva comunicării didactice în context curricular

CZU | doi.org/10.5281/zenodo.

Nicolae SILISTRARU

dr. hab., prof. univ., Universitatea Pedagogică de
Stat Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: Necesitatea de a determina funcționalitatea învățării în actualul context social, bazat pe inovație și revoluție tehnologică, impune măsuri de substanță în educație, măsuri ce sunt tot mai conectate la conceptul de **metacogniție** și la principiile constructiviste, care converg în direcția subiectivării învățământului din perspectiva orientării spre nevoile directe ale educabilului. Construirea cunoașterii elevilor prin învățarea de profunzime, bazată pe dezvoltarea conceptului **gândire despre gândire**, reprezintă unul dintre cele mai provocatoare deziderate ale sistemului de învățământ. Identificarea manifestărilor metacognitive încă din ciclul achizițiilor fundamentale și formarea nivelului elementar de competență metacognitivă la elevii care aparțin acestui nivel de studiu

reprezintă pentru autorii acestui articol o prioritate didactico-metodologică și, totodată, nevoia de a contura în termenii comunicării didactice cele mai eficiente mijloace de manifestare personală prin intermediul metacogniției.

Cuvinte-cheie: valorificare experimentală, model pedagogic, competență metacognitivă, comunicare didactică, curriculum.

Abstract: The importance of identifying the functionality of learning in the current social context, based on innovation and technological revolution, impose measures of substance in education, measures that are increasingly connected to the concept of metacognition and to constructivist principles, which converge in the direction of the subjectivization of education from the perspective of orientation towards the direct needs of those who are being educated. Building students' knowledge through deep learning based on the development of the concept of 'thinking about thinking' is one of the most challenging goals of the education system. The identification of metacognitive manifestations since the cycle of fundamental acquisitions and the formation of the elementary level of metacognitive competence in students who belong to this level of study represent for the authors of this material a didactic-methodological priority, reflecting, at the same time, a need to outline in terms of didactic communication the most effective means of personal manifestation through metacognition.

Keywords: experimental exploration, pedagogical model, metacognitive competence, didactic communication, curriculum.

Problematika complexă a lui „a ști ce înseamnă învățarea” sau „a profita de oportunitățile oferite de învățare” conduc inevitabil cercetarea actuală spre nevoia de dezvoltare/valorificare a comportamentului metacognitiv începând cu clasele primare ale sistemului de învățământ. Schimbarea comportamentului în învățare prin utilizarea unor strategii de asimilare a metacognițiilor reprezintă, de altfel, unul dintre fundamentele cercetării inițiate. Nevoia de „a preda metacogniția” și, totodată, de „a învăța metacogniția” va conduce în mod cert spre crearea așa-numitelor clase inteligente, dotate cu autonomie în ceea ce privește învățarea eficientă, stimulând în egală măsură motivația și emoția în învățare și oferind cadrul natural de inițiere a ceea ce documentele de politică educațională solicită școlilor, și anume o subiectivare a învățământului prin transformarea spațiului școlar într-un mediu unde individul se construiește și unde primește instrumentele construirii ca individualitate și personalitate. Acest context amplu, din care nu lipsesc provocările de ordin teoretic și, mai cu seamă, metodologic, ne obligă la efectuarea prezentei cercetări, care presupune identificarea comportamentului metacognitiv al elevilor de clasa a II-a, în scopul proiectării *Programului de formare a competenței metacognitive la elevii din ciclul primar*.

Principalul instrument utilizat în scopul cercetării este chestionarul. Acesta a fost alcătuit din 10 itemi (6 subiectivi, cu răspuns deschis; 4 obiectivi, cu alegere duală, de tipul da/nu) și ne-a oferit o viziune asupra stării inițiale a existenței competenței metacognitive la nivel comportamental la elevii de clasa a II-a. Chestionarele au fost aplicate în perioada octombrie 2021-ianuarie 2022 pe un eșantion de 133 de elevi: 47 de elevi de clasa a II-a din școli din mediul

rural (Școala Gimnazială din comuna Berislăvești, Școala Gimnazială nr. 1 din Sălătrucel, Școala Gimnazială Malaia, Școala Gimnazială Popești-Urși); 86 de elevi din școli din mediul urban (Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino, Călimănești; Școala Gimnazială Tache Ionescu, Școala Gimnazială nr. 13 și Colegiul Național de Informatică Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea).

Designul experimental conceput a dorit să identifice nivelul de conștientizare metacognitivă al elevilor de clasa a II-a, precum și existența și/sau inexistența unor strategii de automonitorizare psihocomportamentală de nivel elementar, necesare în activitatea învățării din perspectivă metacognitivă. Administrarea chestionarului a fost un demers care a conturat o primă perspectivă asupra a ceea ce cunosc elevii despre învățare și despre strategiile învățării, conducându-ne spre ideile surprinse în primele capitole, și anume necesitatea de a pune în centrul actului instructiv-educativ nu doar subiectul-elev, ci, mai cu seamă, de a-l orienta spre cunoașterea de profunzime prin intermediul centrării pe învățarea metacognitivă, obiectiv ce stă la îndemâna cadrului didactic, care trebuie să demonstreze cu acuratețe și explicit felul în care se construiește învățarea, ca o replică-model la constructul formativ pe care îl inițiază. Datele primare obținute au conturat carențele metodologice în formarea competenței metacognitive la ciclul primar, justificând, astfel, demersul cercetării noastre asupra unuia dintre cele mai complexe concepte, care își caută fundamentarea teoretico-praxiologică de aproximativ 50 de ani. Redăm în continuare itemii utilizați și rezultatele înregistrate în urma aplicării chestionarului.

Tabelul 1. *Corespondența itemi – variabilele învățării metacognitive*

Nr.	Itemii chestionarului aplicat elevilor	Componentele învățării din perspectiva factorilor metacognitivi (variabile)
1.	<i>Ce este învățarea? Ce înseamnă pentru tine a învăța?</i>	Proces adaptativ
2.	<i>Gândește-te la lucrurile pe care le înveți la școală și spune ce înseamnă pentru tine „a înțelege”?</i>	Procesare mentală
3.	<i>Atunci când nu înțelegi o problemă, o noțiune, un text, cum procedezi?</i>	Strategie
4.	<i>Când citești un text, cauți să explici cuvintele pe care nu le înțelegi sau treci mai departe fără a căuta explicațiile acestora?</i>	Reziliență
5.	<i>În rezolvarea unei probleme dificile, folosești anumite scheme sau planuri pentru a găsi soluția sau renunți fără a încerca?</i>	Inventivitate/creativitate/renunțare
6.	<i>Obişnuiești să ai un jurnal al învățării? Dacă da, ce scrii în el?</i>	Reflectivitate
7.	<i>Ce strategie folosești pentru a rezolva o sarcină de lucru dificilă? Cum procedezi?</i>	Aplicarea cunoștințelor anterioare în situații noi de învățare, strategie
8.	<i>Ceri ajutorul învățătorului/al părinților/al colegilor atunci când nu înțelegi sarcina de lucru?</i>	Reciprocitate colaborativă
9.	<i>Îți pui adesea întrebări cu privire la lucrurile pe care nu le înțelegi?</i>	Gândire despre gândire
10.	<i>În învățare, sunt momente în care mintea ta zboară în altă parte și îți pierzi concentrarea?</i>	Gestionarea distragerilor

Itemul 1 a avut drept scop raportarea subiectului-elev la procesul de învățare, identificarea gradului de cunoaștere a ceea ce reprezintă învățarea, ceea ce crede acesta despre învățare, care este corelația dintre realitatea semantică a termenului și credințele elevului.

Distribuția răspunsurilor demonstrează faptul că elevii au noțiuni vagi legate de învățare, asociind-o frecvent cu ciclul curricular al achizițiilor fundamentale (16%), mai exact cu alfabetizarea inițială, citit-scris-calcul, sau cu sintagma „a fi deștept” (10%). O cincime (20%) din cei chestionați văd învățarea ca pe un mijloc prin care sunt acumulate cunoștințe noi, 4% o asociază cu memoria, cu capacitatea individului de a reține informații, 3% consideră că „a învăța” este echivalentul atenției, al concentrării și al ambiției, în timp ce 6% spun despre învățare că este un lucru bun. Procentul de 41% este atribuit unei palete largi de formulări, din care nu lipsesc termenii metaforici (o hrană a minții, un simț al inimii, o poveste minunată) sau cuvintele aparținând aceleiași semantici largite noțional (a studia, a cunoaște, a explora, a înțelege). De asemenea, în această ultimă categorie, învățarea este asociată, pe de o parte, cu rezultatele măsurabile sau cu ceea ce numim *efectul învățării*, tradus de elevi în termenii note mari, iar pe de altă parte – cu efortul depus în timpul învățării, cu modalitățile de a-ți dezvolta sau stimula creierul, cu pregătirea pentru viață.

Fiind un item subiectiv, cu răspuns deschis, am putut surprinde originalitatea respondenților în construirea unei definiții pentru *învățare*, dar și faptul că aceștia nu sunt familiarizați, nu sunt obișnuiți, nu li se vorbește despre învățare astfel încât să ajungă să recunoască nu doar procesul, ci și funcționalitatea lui. Cum „învățarea vizibilă” este opacă pentru elevi, identificăm o verigă lipsă din punct de vedere metodologic: aceea că profesorul nu se concentrează pe învățare, nu le explică elevilor cum funcționează învățarea. Mai mult, acesta se angajează într-o permanentă predare a noțiunilor, fiind mai puțin preocupat de efectul predării sale asupra școlărilor, variabilă care nu trebuie uitată în amplul proces al construirii individului.

Itemul 2 s-a concentrat pe efectele pe care învățarea le produce în urma unei intense procesări mentale a informațiilor, a evenimentelor, a fenomenelor studiate. Întrebarea a avut ca punct de pornire identificarea semnificațiilor termenului acțional „a înțelege” din perspectiva subiecților învățării. În cadrul taxonomiei lui Bloom identificăm prezența acestui verb, care este conectat la acțiuni de tipul: a reda, a relatea, a explica, a exprima, a extinde cunoașterea spre, a ilustra, a deduce, a interpreta, a localiza ș.a.

Dicționarul praxiologic de pedagogie (vol. III) notează pentru „înțelegere” următoarele: „capacitate a unei persoane de a recepta, de a identifica sensul și de a (re)semnifica o anumită informație, un text, un anumit gest, un eveniment, un fenomen etc. Este o acțiune proprie fiecărui individ de a antrena procesările mentale proprii, de a gândi, de a simți, de a transmite, de a cunoaște și de a percepe diverse lucruri și situații cu care se confruntă zi de zi” [1]. Înțelegerea facilitează învățarea, raportarea celui care învață la experiențe anterioare în ceea ce privește informațiile primite, înclinația acestuia spre a realiza sinteze, generalizări,

structurări și restructurări permanente ale materialului studiat, contribuind semnificativ la o pondere crescută a calității învățării cu rezultate vizibil îmbunătățite.

Din perspectiva celor chestionați, înțelegerea înbracă, asemenea învățării, multiple semnificații. Astfel, 30 de subiecți (23%) asociază înțelegerea cu capacitatea de a rezolva corect exercițiile, 26 de elevi (20%) atribuie termenului sinonimul „a pricepe”, 7 elevi (5%) îl așază pe a reține drept corespondent semantic al conceptului, 5 intervievați (4%) spun că „a înțelege” înseamnă a mă duce acasă cu lecția învățată, în timp ce câte 1% sunt de părere că verbul sugerează: a face față evaluărilor/a promova (2 elevi), a putea explica altora (1 elev), a-ți face o idee clară despre un lucru, un eveniment, un fenomen (1 elev).

Asemenea formulării primului item, și itemul al doilea a vizat răspunsuri deschise, la fel de originale. Un număr important de respondenți, 47 (35%), au atribuit *înțelegerii* semnificații diverse (să fiu atent, liniște, o idee bună, să citesc, să învăț, să mă concentrez etc.), în timp ce 6 respondenți (4%) nu au avut un răspuns.

Construcția **itemului 3** a dorit să identifice la nivelul subiectului învățării existența strategiilor de ordin meta-cognitiv elementare sau chiar experimentate, manifestate în comportamentul adaptativ la sarcina de lucru formulată. Astfel, elevilor li s-a solicitat să prezinte un procedeu folosit în momentul în care nu înțeleg o anumită cerință. Rezultatele înregistrate conturează un tablou al curențelor procedurale, întrucât o largă majoritate a celor chestionați aleg să solicite ajutorul dascălului, al părinților sau al colegilor, respectiv al grupului de prieteni. Astfel, 75% (100 de respondenți) dintre răspunsuri demonstrează faptul că elevii aleg să folosească cunoștințele adulților, mai cu seamă atunci când au dificultăți în înțelegerea unor cerințe. Foarte puțini intervievați fac dovada cunoașterii unor resurse procedurale, distribuția răspunsurilor oferite din această perspectivă fiind următoarea: 14% (19 răspunsuri) afirmă că citesc de mai multe ori problema/textul/sarcina de lucru; 2% (2 răspunsuri) – gândesc mai mult; câte un procent din fiecare categorie enumerată aleg: să verifice exemplele asemănătoare sau modelul de rezolvare din manual (1 răspuns); să folosească dicționarul (1 răspuns); să sublinieze (1 răspuns); să își construiască în minte problema (1 răspuns).

Capacitatea elevilor de reziliență în fața unor provocări externe în materie de formare de competențe prin intermediul decodificării textelor la prima vedere, unde principalele elemente de incertitudine sunt legate de înțelegerea mesajului scris, de cuvânt ca exponent al formei și, totodată, al fondului, de context și de structuralitatea contextuală, este surprinsă prin formularea în **itemul 4**. Adresând această întrebare, am încercat să surprindem nu numai „metoda” de lucru la care se raportează elevul în momentul în care identifică la nivel textual cuvinte al căror înțeles nu îi este accesibil, ci și capacitatea sa de rezistență în fața

unui efort susținut de decodificare a substratului textual. Rezultatele înregistrate arată că, în general, elevii din mica școlaritate sunt preocupați „să caute înțelesuri” pentru cuvintele necunoscute (71%) sau să întrebuințeze alte mijloace de depășire a obstacolelor care stau în calea înțelegerii, cum ar fi: să întrebe persoane din proximitate (8%), să mai citească încă o dată textul (10%), să scrie cuvântul în vocabular (2%). Există însă și un grup de elevi care preferă să treacă mai departe fără a încerca să găsească explicațiile potrivite (5%).

Itemii 5 și 7 valorifică ansamblul de componente metacognitive din ciclul achizițiilor fundamentale existente în comportamentul elevilor, insistând pe surprinderea mecanismelor gândirii acestora în interdependență cu sarcina de lucru, precum și pe modul în care aceștia se raportează la efectuarea sarcinii. Avem în vedere atât aspectele legate de creativitatea subiecților învățării, de puterea de conectare a acestora la achizițiile anterioare, de filtrarea procedurilor de lucru, cât și tipul de angajament pe care elevii îl oferă învățării. Criteriul conexiunilor este foarte important în acest punct, întrucât activitatea combinatorică care vizează plasarea individului în contexte variate de învățare cu sarcini intens diversificate, cu integrarea experiențelor anterioare în tipare tot mai abstracte poate conduce la conștientizare metacognitivă din partea elevului, dar și la o monitorizare cognitivă conștientă.

Răspunsurile înregistrate pentru itemii dați prezintă similitudini, elevii recurând la același tip de abordare rezolutivă. Astfel, observăm cum o pondere semnificativă din numărul celor intervievați utilizează, ca principală metodă de rezolvare a sarcinilor considerate ca fiind solicitante din punct de vedere cognitiv, procedeul citirii repetate a conținutului propus (86 de respondenți pentru itemul 7 și 8 respondenți la itemul 5) sau apelează la anumite scheme sau planuri de rezolvare (57 de respondenți la itemul 5). Avem însă o pondere mică de elevi pentru care putem aprecia că manifestă un anumit comportament metacognitiv, aceștia încercând să își adapteze tehnica rezolutivă în funcție de contextul creat. Metoda sublinierii elementelor semnificative dintr-un conflict cognitiv generat prin formularea sarcinilor de lucru de către cadrul didactic, în care sunt marcate grafic componentele relevante pentru descifrarea sau soluționarea problemei și care poate fi utilizată în valorificarea competenței metacognitive la școlarul mic este identificată de 10 elevi (3 la itemul 5 și 7 la itemul 7). Alături de metoda anterior prezentată, găsim printre răspunsuri și tehnica fragmentării întregului în mai multe părți, astfel că 11 elevi din cei 133 intervievați (itemul 7) susțin acest mod de abordare atunci când sunt puși în fața unei situații noi și dificile. Putem considera această abordare una metacognitivă, întrucât a secționa, a diviza întregul în componente spre a-i putea descifra înțelesul înseamnă a proiecta metacognitiv demersul de rezolvare. Sunt și elevi care se folosesc de cunoștințele învățate anterior sau întrebuințază ca puncte

de reper exemplele asemănătoare oferite de învățător în clasă (9 elevi – itemul 7, 3 elevi – itemul 5).

Factorii strategici influențează nivelul de performanță, întrucât construiesc prin clarificare și precizie acțiunile care conduc la îndeplinirea cu succes a unei cerințe formulate sau a unor conflicte cognitive. Felul în care elevul abordează și aplică o strategie de lucru este important, întrucât dezvoltă un sistem integrat de prelucrare informațională, construind o bază de date proprie ce poate fi permanent eficientizată în contextul noilor provocări. Ceea ce surprindem ca urmare a demersului investigativ este faptul că elevii nu sunt dotați cu suficient de multe strategii de lucru pentru a putea crea conexiuni între cunoștințele învățate, pentru a putea surprinde elementele de detaliu și pentru a elimina surplusul informațional: într-un cuvânt, nu sunt formați să gândească la gândire în construirea soluțiilor.

Peter Senge remarcă faptul că „soluționarea unei probleme dificile constă adesea în identificarea celui mai potrivit punct în care trebuie intervenit” [2]. Acest „punct” se referă la a-i dota pe elevi cu mecanismele independenței în acțiune și reacțiune, la a-i înzestra metacognitiv astfel încât să devină capabili să se autoformeze, făcând uzanță în special de bagajul cognitiv de care dispun, căci metacognitivitatea are ca punct de plecare aparatul cognitiv pe care fiecare cursant este obligat să-l exploreze și, în egală măsură, să-l exploateze eficient în unicul scop al desăvârșirii de sine.

Învățarea de profunzime se construiește cu măiestrie personală și cu efort. În calitate de „cocreator al cunoașterii”, elevul are nevoie de un mediu educativ unde-i sunt hrănite abilitățile, unde propria sa cunoaștere este personalizată și tratată nu asemenea unui lucru, ci asemenea unei forme de manifestare personală. Urmărind acest considerent, am dorit să cunoaștem câți elevi folosesc în activitățile de instruire jurnalul reflexiv ca metodă de dezvoltare/valorificare metacognitivă (**itemul 6**): 79% (105) dintre elevii supuși experimentului nu folosesc un jurnal pentru învățare, în timp ce 21% (28) declară că dețin un astfel de obiect, unde înscriu calcule, probleme mai dificile, rezumatul unor lecturi, alături de morala ce se desprinde din acestea, sau lecțiile făcute în clasă.

A instrui elevii în spiritul reflectivității, al gândirii sistemice, a-i antrena să utilizeze „ceea ce știu pentru a putea învăța ceea ce nu știu” sunt fundamentele schimbării reale și, totodată, pași spre dezvoltarea competenței metacognitive, principala responsabilă de modelarea performanțelor elevilor. Demersul nostru de cercetare impune identificarea direcțiilor de urmat pentru a le asigura elevilor, începând din primii ani ai școlarității, resursele de care au nevoie spre a-și construi cunoașterea pe bazele solide ale reflectivității, ale „gândirii la gândire”, ale metacogniției.

Itemul 8 include variabila reciprocitate colaborativă. Studiile ultimilor ani demonstrează faptul că școala este, în esență, un „sistem viu”, întrucât dezvoltă o multitudine

de relații sociale, de conexiuni, de conectări și reconectări valide din punct de vedere social și cultural, având capacitatea de a se reinventa și a renaște odată cu societățile pe care le traversează. În lumina acestui sistem relațional, studiul nostru se concentrează pe identificarea gradului de influență a celorlalți (profesori, părinți, colegi, prieteni, comunitate largită) asupra celui care se construiește formativ în cadrul procesului de învățare sau în executarea funcțiilor care îl conduc la rezolvarea de probleme, atât din mediul academic, cât și din viață. Din această perspectivă, nu trebuie să neglijăm faptul că asupra elevului se exercită o gamă întreagă de influențe: școala cu provocările ei; grupul de prieteni, care aduce în sfera de cuprindere a educabilului o multitudine de contradicții; familia cu toate greutățile sale. Astfel, la întrebarea *Ceri ajutorul învățătorului/al părinților/al colegilor atunci când nu înțelegi sarcina de lucru?* 128 de elevi (96%) au răspuns afirmativ, în timp ce doar 5 (4%) au susținut că nu au nevoie de ajutorul persoanelor din jurul lor pentru a depăși dificultățile impuse de sarcinile școlare. Acest rezultat ne îndreptățește să dezvoltăm în cadrul programului de formare/valorificare a competenței metacognitive strategii de lucru colaborativ în manieră constructivistă, centrând învățarea pe educabil și pe nevoile acestuia. Modelarea, activitățile de tipul *peer mentoring* (mentoratul între elevi, de la egal la egal), ghidarea și reflecția prin generarea de întrebări devin resurse valoroase din punctul de vedere al transferului competenței metacognitive și soluții viabile la problemele contemporane legate de educație.

Reflecția presupune apelul la metacogniție, iar autoreglarea comportamentală în învățare prin această reflecție are în vedere inițierea subiectului-elev în dezvoltarea unui sistem propriu de adresare de întrebări, care să-i construiască într-un mod eficient înțelegerea. Educarea elevilor de școală primară în spiritul formulării întrebărilor înainte, în timpul sau după învățare conduce la dezvoltarea deprinderilor și abilităților metacognitive prin generarea unui tablou suportiv prin care elevul devine conștient de obstacolele întâlnite, de capacitatea sa de concentrare, de puterea de adaptabilitate strategică, contribuind la o conștientizare cognitivă intensă și generând o gândire sistemică asupra întregului ce se construiește prin învățare. **Itemul 9** al chestionarului constatativ dezvoltă tocmai acest necesar metodologic. Răspunsurile înregistrate arată că un procent mare de respondenți – 89% (118) – obișnuiesc să-și adreseze întrebări legate de lucrurile pe care nu le înțeleg atunci când învață, în timp ce 11% (15) afirmă că nu-și pun asemenea întrebări. Având în vedere acest rezultat, vom încerca să construim la etapa experimentală situații care să dezvolte și mai mult sistemul intern de înțelegere al elevilor prin formularea de întrebări orientate metacognitiv, utilizând în același timp canale multiple de comunicare, astfel încât să putem asigura transferul competenței, să activăm resursele atenționale

de care dispun educabilii și să stimulăm valențele afective necesare expunerii la metacognitivism.

O importanță deosebită în cadrul procesului de transfer al competenței metacognitive trebuie acordată elementelor perturbatorii. Elevii se confruntă frecvent cu fenomenul demotivării, al lipsei de interes pentru învățare, manifestat în urma expunerii prelungite la sarcini de lucru care le depășesc nivelul, coroborate, totodată, cu o absență strategică a rezolvării de probleme în mediul academic. Tot mai multe studii arată că performanțele scăzute înregistrate de școlarii mici se datorează și faptului că nu li se pun la îndemână mecanismele accederii spre gândire reflexivă și, implicit, spre metacogniție. **Itemul 10** confirmă cele enunțate, întrucât la întrebarea *În învățare, sunt momente în care mintea ta zboară în altă parte și îți pierzi concentrarea?* 71% dintre respondenți (94) au răspuns afirmativ, 27% (36) au negat existența deconectării de la învățare ca urmare a distragerilor, în timp ce 2% (3) nu au oferit răspuns valid la solicitarea noastră.

Ca urmare a studiului efectuat, putem formula următoarele constatări:

- Elevii nu reflectează asupra modului personal de învățare, nu cunosc nici procesul de învățare și nici funcționalitatea acestuia.
- Repertoriul strategic de care fac dovadă subiecții învățării este limitat, aceștia aplicând mai degrabă un ansamblu de reguli impuse de cadrul didactic (Citește cerința de mai multe ori!).
- Nu există interdependență între factorii care stau la baza învățării autoreglate prin intermediul metacogniției (factori personali, de comportament sau de context).
- Educabilii nu sunt instruiți pentru a genera semnificații personale, care să contribuie la o mai bună interpretare a materialului cu care interacționează în mediul școlar.
- Nu se utilizează limbajul intern.
- Nu sunt stabilite obiective și scopuri în învățare, iar acest aspect influențează negativ componenta motivațională a învățării.
- Nu se poate vorbi despre existența unui management al distragerilor în învățare, întrucât nu putem vorbi de dualitatea scop – atitudine.
- Există permanent o influență a celorlalți asupra formabilului, dificultățile în generarea unor soluții valide fiind direcționate către profesor, părinți, colegi sau alte persoane din anturaj.

Pentru că există o multitudine de variabile în procesul de formare a competenței metacognitive la elevii din ciclul achizițiilor fundamentale, experimentul pedagogic trebuie să facă față unui număr relativ mare de provocări, atât la nivel de politică publică educațională, cât și – mai ales – la nivelul resursei umane responsabile de efectuarea operațiilor necesare transferului metacognitiv. Printre

acestea se numără:

- utilizarea unor canale multiple de comunicare didactică;
- formarea dascălului ca principal promotor al metacogniției – profesorul-expert;
- subiectivarea învățământului prin crearea cadrului propice construirii cunoașterii de către elevul însuși;
- identificarea strategiilor metacognitive și asigurarea transferului acestora în comportamentul de învățare al elevului din clasele primare;
- adaptarea strategiilor existente la nivelul de vârstă al școlarului mic;
- prefațarea stadialității dezvoltării competenței metacognitive.

În construirea tiparelor de gândire și conștientizarea acestora, reacțiile metacognitive se dezvoltă prin reziliența și uzanța de proceduri strategice, potrivit selectate dintr-o paletă diversificată, pusă la îndemâna elevului prin intermediul dascălului și exersată în contexte cât mai variate. Gestionarea complexității în contextul școlar sau soluționarea unor probleme dificile sunt atribute metacognitive care solicită din partea formabililor nu doar reziliență, ci și, mai ales,

puterea de selecție a strategiilor. A selecta metoda sau procedeul potrivit, în scopul rezolvării unor sarcini de lucru sau înțelegerii unui text, înseamnă a deveni conștient de mecanismele intrinseci ale gândirii, a practica gândirea reflexivă-metacognitivă.

În concluzie: Rezultatele înregistrate în cadrul chestionarului demonstrează minimalismul procedural, lipsa diversității „metodelor” de lucru, astfel încât elevul să poată gestiona interdependențele și, mai ales, schimbarea (sarcina de lucru). De altfel, această lipsă de reacție metacognitivă generează ceea ce specialiștii sau practicienii numesc *decalaje în învățare, rămânerea în urmă a elevului sau dificultăți în învățare*. Cu cât dezvoltăm strategii de ordin metacognitiv, cu atât timpii de reacție la învățare se modifică, iar subiectul formării performează, anulând, astfel, decalajele.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bocoș M.D. (coord.), Răduț-Taciu R., Stan C. Dicționar praxiologic de pedagogie. Vol. III (I-L). Pitești: Paralela 45, 2017. 384 p.
2. Senge P. Școli care învață: a cincea disciplină aplicată în educație. București: Trei, 2016. 536 p.